

ANALISIS KUALITAS SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGUNAKAN METODE DELONE & MCLEAN PADA UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA

¹ Lestari Natalia Br Sianipar, ²Darwis Robinson Manalu

¹Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

²Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Methodist Indonesia, Medan

Email: 1lestarinatalia895@gmail.com, 2manaludarwis@gmail.com

ABSTRACT

The Academic Information System (SIMAK) at Universitas Methodist Indonesia supports students' academic activities; however, issues related to system quality, information quality, and service quality still affect user satisfaction. This study aims to analyze the influence of these three factors on user satisfaction using the DeLone and McLean Information Systems Success Model. This study employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis. The sample consisted of 100 students selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire measuring system quality, information quality, service quality, and user satisfaction, and were analyzed using IBM SPSS Statistics.

Keywords: DeLone and McLean Model, System Quality, Information Quality, Service Quality, User Satisfaction, SIMAK, Multiple Linear Regression.

ABSTRAK

Sistem Informasi Akademik (SIMAK) di Universitas Methodist Indonesia digunakan untuk mendukung proses akademik, namun masih terdapat kendala pada kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang memengaruhi kepuasan pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepuasan pengguna menggunakan model DeLone dan McLean.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda terhadap 100 mahasiswa yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert yang mengukur kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna, kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics.

Kata Kunci: DeLone dan McLean, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna, SIMAK, Regresi Linear Berganda

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem informasi berbasis digital dalam mengelola kegiatan akademik. Sistem Informasi Akademik (SIMAK) merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di perguruan tinggi yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan

data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan berbagai layanan akademik lainnya secara terintegrasi dan efisien.

Penerapan sistem informasi akademik di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data akademik. Namun, keberhasilan implementasi suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi itu sendiri, melainkan juga oleh tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan keberhasilan suatu sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya.

Dalam mengevaluasi keberhasilan suatu sistem informasi, terdapat berbagai model yang dapat dijadikan sebagai acuan. Salah satu model yang paling banyak diterapkan dan telah terbukti valid melalui berbagai penelitian empiris adalah *DeLone and McLean Information Systems Success Model (D&M IS Success Model)*. Model ini pertama kali dikembangkan oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992, kemudian disempurnakan pada tahun 2003 dengan menambahkan dimensi *service quality* sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan sistem informasi. Dalam versi yang telah diperbarui, model DeLone dan McLean (2003) mencakup enam dimensi yang saling berkaitan, yaitu *system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, dan net benefit*[1].

METODE PENELITIAN

Framework Penelitian

Gambar 1 Framework Penelitian

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, serta prosedur yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi[2].

Di perguruan tinggi, sistem informasi berperan penting dalam mengintegrasikan proses akademik dan administratif serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi[3].

Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi Akademik (SIMAK) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola proses dan data akademik di perguruan tinggi secara terintegrasi[4].

SIMAK menyediakan berbagai layanan akademik, seperti pengisian KRS, jadwal kuliah, pengelolaan nilai, KHS, transkrip, informasi beasiswa, wisuda, dan tagihan kuliah, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi akademik secara cepat dan efisien[5].

Model DeLone & McLean

Model DeLone dan McLean (D&M IS Success Model) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem informasi. Model ini diperkenalkan pada tahun 1992 dan disempurnakan pada tahun 2003 dengan menambahkan dimensi service quality serta menggabungkan dampak individual dan organisasional menjadi net benefit[1].

Penyempurnaan tersebut menjadikan model DeLone dan McLean lebih komprehensif dalam menilai kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, penggunaan, dan manfaat bersih sehingga sesuai untuk mengevaluasi implementasi sistem informasi pada berbagai organisasi[3].

Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu *variable dependent* (tidak bebas) dan lebih dari satu *variable independent* (bebas). Dikatakan regresi linier berganda jika ada lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat. Sebaliknya, dikatakan regresi linier sederhana apabila hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikatnya[6].

Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepuasan Pengguna

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

X1 = Kualitas Sistem
 X2 = Kualitas Informasi
 X3 = Kualitas Layanan
 e = Error

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sebanyak 100 responden mahasiswa aktif pada Universitas Methodist Indonesia yang dikumpulkan melalui data kuisisioner menggunakan Google Form.

Kuisisioner

Tabel 1 Index Pertanyaan

No.	Pernyataan	Nilai				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Kualitas Sistem (System Quality)						
1	SIMAK mudah dipahami dan digunakan oleh mahasiswa.					
2	SIMAK dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja.					
3	SIMAK jarang mengalami error atau gangguan saat digunakan.					
4	SIMAK memiliki kecepatan akses yang baik.					
5	Data dan informasi pada SIMAK tersimpan dengan aman.					
6	Privasi pengguna dalam penggunaan SIMAK terjamin.					
Kualitas Informasi (Information Quality)						
1	Informasi yang diberikan SIMAK akurat dan dapat dipercaya.					
2	Informasi yang tersedia pada SIMAK sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa.					
3	Informasi pada SIMAK tersedia tepat waktu.					
4	Informasi pada SIMAK selalu diperbarui secara berkala.					
5	Informasi yang diberikan SIMAK sudah lengkap.					
6	Format penyajian informasi pada SIMAK sudah baik dan mudah dipahami.					
Kualitas Layanan (Service Quality)						
1	Pengelola SIMAK cepat dalam menangani masalah yang dihadapi pengguna.					
2	Tersedia panduan penggunaan SIMAK yang jelas dan mudah dipahami.					
3	Pengelola SIMAK memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna.					
4	Keluhan dan masalah pengguna ditindaklanjuti dengan baik oleh pengelola.					
5	Layanan SIMAK membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik.					
Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)						
1	SIMAK telah memenuhi harapan saya sebagai pengguna.					
2	Secara keseluruhan, saya merasa puas terhadap penggunaan SIMAK.					
3	Fitur-fitur yang tersedia pada SIMAK sudah memadai dan mencukupi kebutuhan.					
4	Saya merasa puas terhadap informasi akademik yang diberikan oleh SIMAK.					
5	SIMAK sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan akademik sehari-hari.					

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

1. Uji Validitas

Dengan jumlah responden (n) = 100 dan taraf signifikansi 5%, maka nilai r -tabel yang digunakan adalah 0,196. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai Corrected Item-Total Correlation (r -hitung) lebih besar dari r -tabel (0,196).

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Kualitas Sistem (SQ)

Item	Pernyataan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
SQ1	SIMAK mudah dipahami dan digunakan	0,682	0,196	Valid
SQ2	SIMAK dapat diakses dengan mudah kapan saja	0,613	0,196	Valid
SQ3	SIMAK jarang mengalami error saat digunakan	0,552	0,196	Valid
SQ4	SIMAK memiliki kecepatan akses yang baik	0,684	0,196	Valid
SQ5	Data pada SIMAK tersimpan dengan aman	0,733	0,196	Valid
SQ6	Privasi pengguna SIMAK terjamin	0,749	0,196	Valid

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi (IQ)

Item	Pernyataan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
IQ1	Informasi yang diberikan SIMAK akurat	0,737	0,196	Valid
IQ2	Informasi sesuai kebutuhan akademik	0,705	0,196	Valid
IQ3	Informasi tersedia tepat waktu	0,566	0,196	Valid
IQ4	Informasi selalu diperbarui	0,707	0,196	Valid
IQ5	Informasi yang diberikan lengkap	0,683	0,196	Valid
IQ6	Format informasi yang disajikan sudah baik	0,686	0,196	Valid

Tabel 4 Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan (SQ)

Item	Pernyataan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
SV1	Pengelola SIMAK cepat menangani masalah pengguna	0,545	0,196	Valid
SV2	Tersedia panduan penggunaan SIMAK yang jelas	0,665	0,196	Valid
SV3	Pengelola SIMAK memberikan pelayanan yang baik	0,672	0,196	Valid
SV4	Keluhan pengguna ditindaklanjuti dengan baik	0,667	0,196	Valid
SV5	Layanan SIMAK membantu menyelesaikan masalah	0,688	0,196	Valid

Tabel 5 Uji Validitas Variabel Kepuasan Pengguna (US)

Item	Pernyataan	r -hitung	r -tabel	Keterangan
US1	SIMAK telah memenuhi harapan saya	0,764	0,196	Valid
US2	Secara keseluruhan saya puas terhadap SIMAK	0,742	0,196	Valid
US3	Fitur yang tersedia sudah memadai	0,728	0,196	Valid
US4	Saya puas terhadap informasi yang diberikan SIMAK	0,787	0,196	Valid
US5	SIMAK membantu kebutuhan akademik saya	0,708	0,196	Valid

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data. Pengujian menggunakan metode Cronbach's Alpha, di mana instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 6 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Sistem (SQ)	0,868	Reliabel
Kualitas Informasi (IQ)	0,871	Reliabel
Kualitas Layanan (SV)	0,841	Reliabel
Kepuasan Pengguna (US)	0,897	Reliabel

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan grafik histogram dan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.

Berdasarkan hasil pengujian, grafik histogram menunjukkan bahwa distribusi data membentuk pola lonceng (bell-shaped curve) yang simetris, mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, pada grafik Normal P-P Plot, titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1.

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kualitas Sistem (SQ)	0,345	2,902	Tidak Multikolinieritas
Kualitas Informasi (IQ)	0,351	2,847	Tidak Multikolinieritas
Kualitas Layanan (SV)	0,496	2,015	Tidak Multikolinieritas

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik adalah yang homoskedastis, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan grafik Scatterplot antara nilai residual terstandarisasi (SRESID) dan nilai prediksi terstandarisasi (ZPRED).

Berdasarkan hasil pengujian, grafik Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

6. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu kualitas sistem (SQ), kualitas informasi (IQ), dan kualitas layanan (SV),

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pengguna (US). Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,707	1,269	-	0,557	0,579
Kualitas Sistem (SQ)	0,152	0,087	0,173	1,751	0,083
Kualitas Informasi (IQ)	0,455	0,089	0,500	5,118	0,000
Kualitas Layanan (SV)	0,243	0,085	0,234	2,846	0,005

Berdasarkan Tabel 10, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,707 + 0,152 \text{ SQ} + 0,455 \text{ IQ} + 0,243 \text{ SV}$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: nilai konstanta sebesar 0,707 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan bernilai nol, maka kepuasan pengguna SIMAK sebesar 0,707. Koefisien kualitas informasi sebesar 0,455 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas informasi akan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 0,455 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien kualitas layanan sebesar 0,243 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas layanan akan meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 0,243.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R Square sebesar 0,679 menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,9% variasi kepuasan pengguna SIMAK di Universitas Methodist Indonesia. Sedangkan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,669 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang baik.

b. Uji F (Pengaruh Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIMAK.

Tabel 9 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	754,001	3	251,334	67,616	0,000
Residual	356,839	96	3,717		
Total	1110,840	99			

7. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05.

8. Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis, kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIMAK (Sig. = 0,083 > 0,05), sehingga H1 ditolak. Sebaliknya, kualitas informasi (Sig. = 0,000 < 0,05) dan kualitas layanan (Sig. = 0,005 < 0,05) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIMAK di Universitas Methodist Indonesia, sehingga H2 dan H3 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIMAK, sedangkan kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, dengan nilai R² sebesar 0,679 yang menunjukkan bahwa 67,9% variasi kepuasan pengguna dapat dijelaskan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- [2] O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- [3] Anisyah, & Shodiq, M. J. (2025). Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Menggunakan Model DeLone dan McLean. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(3). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/48443>
- [4] Padu, M. C., Bouty, A. A., & Zakaria, A. (2024). Evaluasi Keberhasilan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) di Universitas Negeri Gorontalo Menggunakan Metode DeLone dan McLean. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 4(2), 144–153. <https://doi.org/10.37031/diffusion.v4i2.26305>
- [5] Metekohy, V. T., & Noya, R. S. (2025). Analisis Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik (SIKAD). *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 4(2), 255–264. <https://doi.org/10.55123/jumintal.v4i2.6615>
- [6] S. Adiguno, Y. Syahra, and M. Yetri, “Prediksi Peningkatan Omset Penjualan Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda,” vol. 1, pp. 275–281, 2022.